

КИБЕРМАКОНДА СОДИР БЎЛАЁТГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ерназарова Диана Ролановна

ИИБ Академияси 1-босқич, 105-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20080577>

Аннотация. Мазкур мақолада кибермаконда содир бўлаётган жиноятларнинг криминологик хусусиятлари, уларни олдини олишнинг ҳуқуқий, ташкилий, техник ва профилактик механизмлари илмий жиҳатдан таҳлил қилинади. Киберфирибгарлик, банк карталари билан боғлиқ жиноятлар, фишинг, ижтимоий муҳандислик, шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф эгаллаш, зарарли дастурлардан фойдаланиш ҳамда электрон тўлов инфратузилмасига нисбатан таҳдидларни камайтириш масалалари ёритилади. Муаллиф кибержиноятларнинг олдини олишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, банк-молия ташкилотлари, алоқа операторлари, таълим муассасалари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш, рақамли далилларни сақлаш, аҳолининг кибергигиена маданиятини ошириш ва хавф-хатарларни эрта аниқлаш бўйича амалий таклифларни илгари суради.

Калит сўзлар: кибермакон, кибержиноятчилик, киберхавфсизлик, профилактика, фишинг, ижтимоий муҳандислик, банк картаси, рақамли далил, шахсга доир маълумотлар, кибергигиена.

Ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши жамият ҳаётининг барча соҳаларига қулайлик, тезкорлик ва очиқлик олиб кирди. Бироқ рақамли муҳитнинг кенгайиши билан бир вақтда жиноятчиликнинг янги шакллари ҳам пайдо бўлмоқда. Бугунги кунда кибермакон фақат алоқа ёки маълумот алмашиш майдони эмас, балки молиявий операциялар, шахсий маълумотлар, электрон хизматлар, давлат бошқаруви ва ижтимоий муносабатлар жамланган мураккаб ҳуқуқий-ижтимоий муҳитга айланди. Шу сабабли кибермаконда содир бўлаётган жиноятларнинг олдини олиш масаласи жиноятчиликка қарши курашишнинг энг долзарб йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида киберхавфсизлик соҳасидаги муносабатлар махсус қонун билан тартибга солиниб, киберхавфсизликни таъминлашда қонунийлик, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурмат қилиш, тизимлилик, масъулият, рақамли инфратузилманинг барқарорлиги каби ёндашувлар муҳим аҳамият касб этади. Демак, кибержиноятларни

олдини олиш фақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тезкор ҳаракати билан чекланмайди; у давлат органлари, хусусий сектор, таълим тизими, банклар, провайдерлар ва фуқароларнинг ўзаро масъулиятига асосланган комплекс тизимни талаб этади.1

Мақоланинг мақсади кибермаконда содир бўлаётган жиноятларнинг олдини олиш механизмларини илмий-амалий нуқтаи назардан таҳлил қилиш, амалиётда учрайдиган муаммоларни кўрсатиш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган таклифларни асослашдан иборат. Тадқиқотда тизимли таҳлил, қиёсий-ҳуқуқий ёндашув, криминологик таҳлил, рақамли хавф-хатарларни моделлаштириш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини умумлаштириш усулларида фойдаланилди.

Кибермаконда содир этиладиган жиноятларнинг ҳуқуқий табиати шундаки, уларда жиноят объекти, усули ва излари анъанавий жиноятлардан фарқ қилади. Мазкур жиноятлар моддий маконда эмас, кўпинча ахборот тизимлари, телекоммуникация тармоқлари, электрон тўлов платформалари, ижтимоий тармоқлар ва мессенжерлар орқали амалга оширилади. Шунинг учун бундай жиноятларда жиноятчининг шахси яширин бўлиши, жиноят излари тез ўчирилиши, жабрланувчи ва жиноятчи турли ҳудудларда жойлашиши ҳамда далиллар хорижий серверларда сақланиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига ахборот технологиялари соҳасидаги айрим қилмишлар учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда фойдаланиш, компьютер тизимлари ишини бузиш, зарарли дастурлар яратиш ёки тарқатиш каби ҳаракатлар алоҳида хавфли қилмишлар сифатида баҳоланади. Бироқ кибержиноятчиликка қарши самарали курашиш учун фақат жазолаш механизмлари етарли эмас. Асосий эътибор жиноятни келтириб чиқарувчи шарт-шароитларни бартараф этиш, хавфли рақамли муҳитни олдиндан аниқлаш ва фуқароларни ҳимоя қилишга қаратилмоғи лозим.2

Кибержиноятларнинг олдини олишда профилактика тушунчаси икки даражада намоён бўлади. Биринчи даража - умумий профилактика бўлиб, у аҳолининг ҳуқуқий ва рақамли саводхонлигини ошириш, хавфсиз электрон

1Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги Қонуни. 15.04.2022. ЎРҚ-764-сон. LexUZ: <https://lex.uz/docs/5960604>.

2Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. 22.09.1994. Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларга оид нормалар. LexUZ: <https://www.lex.uz/acts/111453>.

хизматларни жорий этиш, банк ва тўлов тизимларида ҳимоя чораларини кучайтиришни ўз ичига олади. Иккинчи даража - махсус профилактика бўлиб, у хавф гуруҳларини аниқлаш, киберфирибгарлик схемаларини тезкор фош этиш, шубҳали транзакциялар мониторинги, зарарли ресурсларни блоклаш ва ҳуқуқбузар шахсларга нисбатан индивидуал профилактик таъсир чораларини қўллашни назарда тутди.

Кибержиноятларнинг ўсишига бир неча омил таъсир кўрсатади. Биринчидан, аҳолининг катта қисми электрон тўловлар, онлайн савдо, мобил иловалар ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланаётган бўлса-да, рақамли хавфсизлик қоидалари бўйича билим ва кўникмалар бир хил даражада эмас. Иккинчидан, жиноятчилар психологик таъсир, сохта хабар, кўрқитиш, шошилтириш, мукофот ваъда қилиш, банк ходими ёки давлат органи вакили сифатида ўзини таништириш каби ижтимоий муҳандислик усулларида кенг фойдаланмоқда.

Иккинчидан, кибержиноятчиликнинг юқори латентлиги унинг криминологик хавфини оширади. Кўп ҳолларда жабрланувчи уялгани, маблағ оз миқдорда бўлгани, натижага ишонмагани ёки ҳуқуқий тартибни билмагани сабабли мурожаат қилмайди. Бу эса жиноятчиларда жазосизлик ҳиссини кучайтиради ва янги эпизодлар содир этилишига шароит яратади. Шу боис кибержиноятлар профилактикасида фуқаронинг тезкор мурожаат қилиш имконияти, ягона ишонч телефони, онлайн ариза бериш қулайлиги ва мурожаат бўйича натижа ҳақида ахборот олиш механизми муҳим аҳамиятга эга.

Расмий ва оммавий ахборот манбаларида келтириляётган маълумотлар ҳам кибержиноятчиликнинг ижтимоий хавфи ортиб бораётганини кўрсатади. Масалан, 2025 йилнинг ўзида Ўзбекистонда 46 мингдан ортиқ кибержиноят аниқлангани, улар орқали жисмоний ва юридик шахсларга етказилган моддий зарар 1,2 триллион сўмдан ошгани ҳақида маълумот берилган. Бундай кўрсаткичлар кибержиноятларни олдини олишни эпизодик чора эмас, балки доимий давлат сиёсати даражасида ташкил этиш зарурлигини кўрсатади.³

Кибержиноятларнинг катта қисми шахсга доир маълумотлардан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ. Паспорт маълумотлари, телефон рақами, банк картаси реквизитлари, SMS-кодлар, биометрик маълумотлар, электрон почта, ижтимоий тармоқ akkaунти ва геолокация маълумотлари

3Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги. “Кибержиноятлар сони 68 баробарга кўпайган”. 22.01.2026.
https://uza.uz/uz/posts/kiberjinyotlar-soni-68-barobarga-kopaygan_809738.

жиноятчилар учун алоҳида қийматга эга. Шу сабабли шахсга доир маълумотларни муҳофаза қилиш кибержиноятларни олдини олишнинг асосий ҳуқуқий йўналишларидан биридир.

Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонуни шахсга доир маълумотларга ишлов бериш, уларни сақлаш, ҳимоя қилиш ва субъект ҳуқуқларини таъминлаш бўйича умумий қоидаларни белгилайди. Ушбу соҳадаги профилактиканинг мазмуни шундан иборатки, ҳар бир ташкилот маълумотларни йиғишда мақсадга мувофиқлик, минималлик, рухсатсиз киришдан ҳимоялаш ва маълумотлар сизиб чиқиши ҳолатида тезкор хабар бериш тартибини таъминлаши зарур. Акс ҳолда, ахборот базаларидаги заифликлар кейинчалик оммавий фишинг, сохта кредит расмийлаштириш ёки банк карталаридан маблағ ечиш ҳолатларига сабаб бўлади.⁴

Ахборотлаштириш соҳасидаги қонунчилик ахборот ресурслари ва ахборот тизимларидан фойдаланиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади. Бу қоидалардан келиб чиқиб, кибержиноятларнинг олдини олишда давлат ва хусусий ахборот тизимларида аутентификация, авторизация, журналлаштириш, захира нусха яратиш, ходимлар ваколатларини чеклаш, хизмат паролларини даврий янгилаш ва ахборот хавфсизлиги аудитини ўтказиш тизимли равишда амалга оширилиши лозим.⁵

Амалиётда кибержиноятларнинг энг кўп учрайдиган шаклларида бири банк карталари ва электрон тўлов тизимлари билан боғлиқ фирибгарликлардир. Бунда жиноятчилар фуқарога кўнғироқ қилиб, ўзини банк ходими, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган вакили ёки техник хизмат мутахассиси сифатида таништиради; сўнгра SMS-код, карта рақами, PIN-код, CVV ёки мобил иловага кириш маълумотларини олишга ҳаракат қилади. Айрим ҳолларда сохта ҳавола, сохта интернет-дўкон, сохта инвестиция платформаси ёки “ютуқ” ҳақидаги хабар орқали жабрланувчи алданади.

Оммавий ахборот воситаларида Ички ишлар вазирлиги вакиллари таянган ҳолда берилган маълумотларга кўра, кибержиноятларнинг жуда катта қисми банк карталари билан боғлиқ ҳолатлардан иборат экани

⁴Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонуни. 02.07.2019. ЎРҚ-547-сон.
LexUZ: <https://lex.uz/docs/4396419>.

⁵Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни. 11.12.2003. LexUZ:
<https://lex.uz/docs/83472>.

таъкидланган. Бу ҳолат профилактика чораларини, аввало, банк-молия инфратузилмаси атрофида кучайтириш зарурлигини кўрсатади. Хусусан, шубҳали транзакцияларни реал вақт режимида аниқлаш, янги қурилмадан киришда қўшимча текширув жорий этиш, катта миқдордаги пул ўтказмаларида кечиктирилган тасдиқлаш, фуқарога хавф ҳақида автоматик огоҳлантириш юбориш ва фирибгарлик белгилари мавжуд ҳисоб рақамларини вақтинча музлатиш механизми муҳимдир.⁶

Банк карталари билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишда “жабрланувчи айбдор” деган ёндашувдан воз кечиш лозим. Фуқаро рақамли муҳитда ҳар доим мутахассис даражасида билимга эга бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли банклар ва тўлов ташкилотлари фойдаланувчига тушунарли интерфейс, хавfli ҳаракатларда аниқ огоҳлантириш, шубҳали операцияни тезкор тўхтатиш, даъво киритишнинг содда тартиби ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан тезкор ахборот алмашиш каналларини йўлга қўйиши шарт.

Кибержиноятларнинг олдини олиш ва уларни фoш этиш ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд. Агар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар рақамли изларни тезкор аниқлаб, сақлаб ва таҳлил қила олса, бу нафақат содир этилган жиноятни очишга, балки янги жиноятларнинг олдини олишга ҳам хизмат қилади. Масалан, бир фишинг сайти, бир банк ҳисоб рақами ёки бир телефон рақами орқали юзлаб фуқароларга зарар етказилиши мумкин. Шу сабабли илк мурожаат бўйича рақамли изларни сақлаб қолиш бутун занжирни тўхтатиш имконини беради.

UNODC таълим материалларида рақамли далиллар фаол ва пасив рақамли излардан ташкил топиши, улар жиноят ҳолатини тасдиқлаш ёки рад этиш, жабрланувчи, гувоҳ ёки гумон қилинувчининг кўрсатувларини текширишда муҳим манба бўлиши мумкинлиги қайд этилади. Демак, профилактик нуқтаи назардан ҳар бир мурожаатда URL-манзил, IP-манзил, телефон рақами, банк ҳисоб рақами, электрон ҳамён, транзакция вақти, қурилма маълумоти ва ёзишмаларни ўз вақтида сақлаш алоҳида аҳамиятга эга.⁷

Рақамли далиллар билан ишлашда маълумотнинг бутунлиги ва ҳақиқийлиги сақланиши лозим. Мутахассислар таъкидлаганидек, рақамли

⁶Gazeta.uz. “Ўзбекистонда кибержиноятларнинг 98 фоизини банк карталари билан боғлиқ жиноятлар ташкил этмоқда”. 05.11.2025. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/11/05/cybercrime/>.

⁷UNODC. Cybercrime Module 4: Key Issues - Digital Evidence. <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-4/key-issues/digital-evidence.html>.

далилларни олишда қўлланиладиган усул ва воситалар маълумотни ўзгартирмаслиги, агар ўзгаришнинг олдини олиш имконсиз бўлса, бу ҳолат тўлиқ ҳужжатлаштирилиши керак. Шу боис терговчи, тезкор ходим, банк хавфсизлиги бўлими, провайдер, мутахассис ва эксперт ўртасида аниқ процессуал ҳамкорлик йўлга қўйилиши зарур.⁸

Кибержиноятларнинг олдини олишда энг муҳим омиллардан бири аҳолининг кибергигиена маданиятини оширишдир. Кибергигиена деганда фуқароларнинг рақамли муҳитда хавфсиз ҳаракат қилиш одатлари тушунилади. Бунга кучли пароль яратиш, икки босқичли тасдиқлашдан фойдаланиш, SMS-кодни ҳеч кимга бермаслик, номаълум ҳаволаларга кирмаслик, шубҳали иловаларни ўрнатмаслик, ижтимоий тармоқда шахсий маълумотларни ортиқча ошкор қилмаслик ва банк иловасидаги хавфсизлик огоҳлантиришларига эътибор бериш киради.

Виктимологик профилактика жабрланувчи бўлиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар билан ишлашни назарда тутати. Кексалар, ёшлар, биринчи марта электрон тўловдан фойдаланаётганлар, онлайн савдода фаол шахслар, мигрантлар, талабалар ва кичик тадбиркорлар киберфирибгарлар учун нисбатан осон нишонга айланиши мумкин. Шу сабабли профилактик материаллар умумий шиорлардан иборат бўлиб қолмасдан, аниқ ҳаётий сценарийлар асосида тайёрланиши лозим: “банк ходими код сўрамайди”, “сохта ҳаволани қандай аниқлаш мумкин”, “картадан пул кетса биринчи 10 дақиқада нима қилиш керак” каби қисқа алгоритмлар самаралироқ натижа беради.

Таълим муассасаларида киберхавфсизлик маданиятини шакллантириш ҳам муҳимдир. Мактаб, коллеж, лицей ва олий таълим муассасаларида рақамли хавфсизлик бўйича амалий машғулотлар, симуляцион кейслар, фишингни аниқлаш бўйича тестлар, шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш, кибербуллинг ва онлайн зўравонликдан ҳимояланиш мавзулари мунтазам ўқитилиши мақсадга мувофиқ. Бу йўналишда профилактика ҳуқуқий тарбия, ахборот маданияти ва психологик барқарорлик билан уйғун ҳолда олиб борилиши лозим.

Кибержиноятчиликнинг муҳим хусусияти унинг трансчегаравийлигидир. Жиноятчи бир давлатда, жабрланувчи иккинчи давлатда, сервер учинчи давлатда, пул маблағи эса тўртинчи давлатдаги

⁸UNODC. Cybercrime Module 6: Handling of Digital Evidence.

<https://www.unodc.org/cld/ar/education/tertiary/cybercrime/module-6/key-issues/handling-of-digital-evidence.html>.

электрон ҳамён ёки банк ҳисоб рақамига ўтказилиши мумкин. Бундай шароитда фақат миллий чоралар билан чекланиш етарли эмас. Халқаро ҳуқуқий ёрдам, тезкор ахборот алмашиш, электрон далилларни сақлаш бўйича сўровлар, провайдерлар билан ҳамкорлик ва минтақавий тажриба алмашиш муҳим аҳамият касб этади.

2024 йил 24 декабрда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан Кибержиноятчиликка қарши Конвенция қабул қилингани ушбу соҳадаги халқаро ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқди. Мазкур ҳужжат давлатларга кибержиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш, шунингдек оғир жиноятлар бўйича электрон далиллар алмашинувини кучайтиришга қаратилган комплекс чораларни назарда тутди. Бу Ўзбекистон учун ҳам кибержиноятчиликка қарши миллий тизимни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш зарурлигини кўрсатади.⁹

Шу билан бирга, Европа Кенгашининг Кибержиноятчилик тўғрисидаги Будапешт конвенцияси ҳам кўп йиллардан буён кибержиноятчилик ва электрон далиллар бўйича халқаро ҳамкорликнинг муҳим модели сифатида эътироф этилади. Мазкур тажриба миллий қонунчиликни такомиллаштиришда, жиноят-процессуал механизмларни рақамли муҳитга мослаштиришда ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун махсус ўқув дастурлари ишлаб чиқишда фойдали методологик асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.¹⁰

Кибермаконда содир этилаётган жиноятларнинг олдини олиш амалиётида бир қатор муаммолар мавжуд. Биринчидан, аҳолининг рақамли саводхонлиги кибертахдидлар тезлигига мос даражада ўсмаяпти. Иккинчидан, айрим ташкилотларда ахборот хавфсизлигига формал ёндашув сақланиб қолмоқда: пароль сиёсати, ходимлар ваколатини чеклаш, журналларни сақлаш, захира нусха ва инцидентларга муносабат режаси етарли даражада ишламайди. Учинчидан, банклар, провайдерлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида маълумот алмашиш жараёни айрим ҳолларда вақт йўқотишга сабаб бўлади. Кибержиноятларда эса вақт омили ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

⁹UNODC. United Nations Convention against Cybercrime. Adopted by UN General Assembly resolution 79/243, 24 December 2024. <https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/home.html>.

¹⁰Council of Europe. Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001. <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>.

Мазкур муаммоларни бартараф этиш учун қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин: 1) кибержиноятлар бўйича мурожаатларни қабул қилиш, рақамли изларни сақлаш ва тезкор йўналтиришнинг ягона электрон алгоритмини ишлаб чиқиш; 2) банк карталари билан боғлиқ фирибгарликларда шубҳали операцияни вақтинча тўхтатиш ва тезкор текшириш тартибини такомиллаштириш; 3) ҳар бир ҳудудда киберпрофилактика бўйича махсус тренерлар гуруҳини шакллантириш; 4) мактаб ва олий таълим муассасаларида кибергигиена бўйича мажбурий амалий модулларни жорий этиш; 5) давлат органлари ва хусусий секторда ахборот хавфсизлиги аудитини реал натижага боғлаш; 6) кибержиноятлар бўйича рақамли далилларни йиғиш ва сақлаш чек-листларини ишлаб чиқиш.

Шунингдек, профилактика ишларини баҳолашда фақат ўтказилган тадбирлар сони билан чекланмаслик керак. Самарадорлик мезонлари сифатида киберфирибгарлик қурбонлари сонининг камайиши, шубҳали транзакцияларни ўз вақтида тўхтатиш улуши, мурожаатдан кейин дастлабки рақамли изларни сақлаш вақти, қайтарилган маблағлар миқдори, аҳолининг хавфсизлик қоидалари бўйича билим даражаси ва такрорий жиноятлар кўрсаткичи баҳоланиши лозим. Ана шунда профилактика ҳисобот учун эмас, реал ҳимоя учун хизмат қилади.

Кибермаконда содир бўлаётган жиноятларнинг олдини олиш замонавий жиноятчиликка қарши курашишнинг мустақил ва стратегик йўналиши ҳисобланади. Бу соҳада муваффақият фақат жиноят содир этилгандан кейин уни фош этиш билан эмас, балки хавфни олдиндан аниқлаш, фуқароларни огоҳлантириш, ахборот тизимларини ҳимоя қилиш, банк-молия операцияларини хавфсизлаштириш ва рақамли далилларни тезкор сақлаш билан белгиланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, кибержиноятчиликка қарши профилактика ҳуқуқий, ташкилий, техник ва ижтимоий чораларнинг уйғунлигини талаб этади. Қонунчилик базаси, рақамли инфратузилма хавфсизлиги, идоралараро ҳамкорлик, банклар масъулияти, таълим тизимида кибергигиена, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва халқаро ҳамкорлик бир бутун тизим сифатида ишласа, кибермакондаги жиноятларнинг олдини олиш самарадорлиги сезиларли даражада ошади.

Шу нуқтаи назардан, кибержиноятларнинг олдини олишни такомиллаштириш учун ягона профилактик стандартлар, рақамли далиллар билан ишлаш алгоритмлари, фишинг ва ижтимоий

муҳандисликка қарши оммавий ахборот кампаниялари, банк-молия тизимида шубҳали операцияларни эрта аниқлаш механизмлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг махсус рақамли компетенцияларини ривожлантириш зарур. Мазкур чоралар кибермаконда фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли муҳофаза қилишга хизмат қилади..

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги Қонуни. 15.04.2022. ЎРҚ-764-сон. LexUZ: <https://lex.uz/docs/5960604>.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. 22.09.1994. LexUZ: <https://www.lex.uz/acts/111453>.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни. 11.12.2003. LexUZ: <https://lex.uz/docs/83472>.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонуни. 02.07.2019. ЎРҚ-547-сон. LexUZ: <https://lex.uz/docs/4396419>.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонунига ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги Қонуни. 26.03.2026. ЎРҚ-1125-сон. LexUZ: <https://lex.uz/docs/8099215>.
6. UNODC. United Nations Convention against Cybercrime. Adopted by UN General Assembly resolution 79/243, 24 December 2024. <https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/home.html>.
7. UNODC. Cybercrime Module 4: Key Issues - Digital Evidence. <https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-4/key-issues/digital-evidence.html>.
8. UNODC. Cybercrime Module 6: Handling of Digital Evidence. <https://www.unodc.org/cld/ar/education/tertiary/cybercrime/module-6/key-issues/handling-of-digital-evidence.html>.
9. Council of Europe. Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001. <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>.
10. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги. “Кибержиноятлар сони 68 баробарга кўпайган”. 22.01.2026. https://uza.uz/uz/posts/kiberjinoyatlar-soni-68-barobarga-kopaygan_809738.
11. Gazeta.uz. “Ўзбекистонда кибержиноятларнинг 98 фоизини банк карталари билан боғлиқ жиноятлар ташкил этмоқда”. 05.11.2025. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/11/05/cybercrime/>